

RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI–NILAI DASAR PNS SERTA KEDUDUKAN DAN PERAN PNS
DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tridharma Terbuka: Kerangka Kerja Keterbukaan
pada Tridharma – Studi Kasus pada Fakultas Ilmu
Komputer, Universitas Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Dr. Fariz Darari, S.Kom., M.Sc.
NIP : 198807052018031001
Jabatan : Dosen Lektor
Instansi : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
Coach : Dr. Ir. Sugiarto Sumas, M.T.
Mentor : Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan XXV
PUSDIKLAT SDM KETENAGAKERJAAN KEMNAKER RI
2019

Lembar Persetujuan

Judul : Tridharma Terbuka: Kerangka Kerja Keterbukaan pada Tridharma –
Studi Kasus pada Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
Nama : Dr. Fariz Darari, S.Kom., M.Sc.
NIP : 198807052018031001
Instansi : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
Jabatan : Dosen Lektor

Jakarta, 15 Februari 2019

Menyetujui,

COACH

Dr. Ir. Sugiarto Sumas, M.T.
NIP: 195804171982031004

MENTOR

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.
NIP: 196706252000031002

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya laporan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ANEKA serta Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI pada Pendidikan Pelatihan Dasar Golongan III. Penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya laporan ini:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung, dan memberi semangat;
2. Ibu Elsie Armaita, S.H., M.H., selaku Kepala Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Kemnaker RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Dasar ini;
3. Bapak Dr. Ir. Sugiarto Sumas, M.T., selaku *coach* yang telah memberikan bimbingan penyusunan Rancangan Aktualisasi;
4. Bapak Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc., selaku mentor yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi;
5. Ibu Ir. Yanuarini, M.T., selaku evaluator yang telah memberikan saran dan masukan pada saat seminar Rancangan Aktualisasi;
6. Rekan-rekan peserta Latsar Angkatan XXV yang sjiwa; serta
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang konstruktif.

Jakarta, 15 Februari 2019

Penulis,

Dr. Fariz Darari, S.Kom., M.Sc.

NIP: 198807052018031001

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Tujuan dan Manfaat.....	6
C. Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA).....	7
D. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	9
BAB II. DESKRIPSI ORGANISASI.....	11
A. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi	11
B. Struktur Organisasi	14
C. Tugas Pokok Peserta di Unit Kerja.....	16
BAB III. ANALISIS ISU-ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN ISU	17
A. Identifikasi Isu-Isu dan Analisis Penyebab.....	17
B. Isu Terpilih dan Gagasan Pemecahan Isu.....	20
BAB IV. RANCANGAN AKTUALISASI.....	23
A. Uraian Kegiatan.....	23
B. Potensi Kendala dan Rencana Antisipasi	34
C. Jadwal Rancangan Aktualisasi.....	35
BAB V. PENUTUP.....	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	36

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan fungsi sebagai *pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa*, merupakan suatu amanah yang patut disyukuri. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN merupakan suatu profesi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip: nilai dasar; kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan.

Sebagai fondasi untuk tercapainya prinsip-prinsip ini pada ASN, calon ASN berkewajiban mengikuti *Pelatihan Dasar*, yang diatur dalam Peraturan LAN RI No. 12 Tahun 2018. Dalam Pelatihan Dasar ini, dilaksanakan pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas.

Indikator-indikator kemampuan dari pelayan masyarakat yang profesional adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.

Dapat dilihat dari daftar di atas bahwa aktualisasi merupakan salah satu indikator utama dalam kemampuan seorang ASN. Tahapan-tahapan aktualisasi itu sendiri meliputi enam hal:

1. Menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;
2. Mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS;
4. Menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;

5. Mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS; dan
6. Menerima masukan untuk penyempurnaan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS.

Makalah ini merupakan perwujudan dari tahap pertama pada aktualisasi, yakni penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Rancangan aktualisasi ini berisi bagaimana nilai-nilai dasar PNS, yakni ANEKA, serta kedudukan ASN dalam NKRI (manajemen ASN, pelayanan publik, dan *Whole of Government*), yang telah dipelajari selama masa *on-campus* dapat diterapkan secara non-klasikal pada instansi asal, sehingga akan tercapai habituasi. Pembiasaan atau habituasi ini diharapkan agar kelak penulis dapat menerapkan ANEKA secara konsisten dalam seluruh masa bakti pada bangsa dan negara.

B. Tujuan dan Manfaat

Perencanaan kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk:

- a) Melaksanakan implementasi nilai-nilai dasar PNS yang termuat dalam ANEKA, serta menerapkan manajemen ASN, *Whole of Government* (WoG), dan pelayanan publik di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.
- b) Menerapkan solusi atas isu mengenai belum optimalnya keterbukaan pada luaran Tridharma di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

Manfaat rencana kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Peserta
Rancangan aktualisasi ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerapan nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.
- b) Mentor
Menjadi bahan dalam melakukan bimbingan dan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.
- c) *Coach*
Menjadi bahan dalam melakukan bimbingan dan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

d) Evaluator

Menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan proses penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman CPNS dalam penyusunan rencana aktualisasi serta relevansi kegiatan terhadap nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.

C. Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA)

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, dan keadilan dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten. Aspek-aspek dalam akuntabilitas meliputi:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan;
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*result-oriented*);
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*reporting*);
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi;
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja.

b) Nasionalisme

Nasionalisme merujuk kepada pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yakni KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

c) Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki

komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11. Memegang teguh nilai dasar PNS dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

d) Komitmen Mutu

Komitmen mutu menunjukkan komitmen terhadap kualitas dari penjalanan tugas dan fungsi sebagai ASN. Komitmen mutu terkait dengan efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan

konsekuensi dari perubahan. Berikut penjelasan terkait aspek-aspek komitmen mutu:

1. Efektivitas: Sejauh mana dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya.
2. Efisiensi: Jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu pelayanan.
3. Inovasi: Cara untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan.

e) Anti Korupsi

Anti korupsi adalah sikap untuk menjaga integritas dalam setiap tugas-tugas ASN, dan tidak berperilaku curang atau koruptif. Anti korupsi terkait dengan penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Sembilan nilai anti korupsi adalah: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

D. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

a) Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.” Pelayanan publik terkait dengan kemampuan untuk, memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket pelayanan publik. Berikut adalah sembilan prinsip-prinsip untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima: partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.

b) Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN terkait dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN.

c) *Whole of Government*

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*.

BAB II. DESKRIPSI ORGANISASI

A. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi

Universitas Indonesia

Visi

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.

Misi

- Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global.
- Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global.
- Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI.

Tujuan

- Menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasarkan pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;
- Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;

- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;
- Mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu-ilmu yang telah ada, maupun ilmu-ilmu dan kajian baru dalam bidang monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, demi menjawab tantangan persoalan kehidupan yang makin kompleks;
- Mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat professional;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya dan pendidikan berkelanjutan, dan;
- Berinvestasi pada pengembangan professional bagi semua warga UI dan juga dalam teknologi bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai-Nilai Universitas Indonesia

Sesuai dengan fungsi universalnya sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, Universitas Indonesia adalah Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan perilaku. Nilai-nilai utama yang menjadi pedoman dan membentuk karakter seluruh Warga UI dalam mewujudkan visi dan misinya adalah:

1. KeTuhanan
2. Kebangsaan
3. Kejujuran
4. Keadilan
5. Keterpercayaan
6. Kemartabatan

7. Kebersamaan
8. Keterbukaan
9. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
10. Kepatuhan pada Kaidah dan Norma
11. Tanggung jawab

Fakultas Ilmu Komputer UI

Visi

Fakultas Ilmu Komputer UI (Fasilkom UI) sebagai pusat unggulan di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Indonesia yang diakui oleh masyarakat ilmiah internasional, sehat secara organisasi dan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia.

Misi

- Pendidikan: menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global.
- Penelitian dan layanan: menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi yang relevan dengan peningkatan daya saing bangsa Indonesia.
- *Outreach Programs*: bertanggung jawab secara moral dan sosial pada pengembangan kecerdasan dan martabat.

Budaya Organisasi

Bersama membangun layanan prima, cerdas dan berkualitas dengan motto "*Excellence in Teamwork*". Fasilkom UI merancang kegiatan akademik yang terpadu antara Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Segenap sumber daya dikerahkan untuk menunjang tiga aspek kegiatan akademik tersebut.

B. Struktur Organisasi

Universitas Indonesia

Gambar 1: Struktur Organisasi Universitas Indonesia

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

STRUKTUR FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA (2017 – 2021)

Gambar 2: Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

C. Tugas Pokok Peserta di Unit Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara rinci, tugas-tugas dosen adalah:

- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latarbelakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN ISU

A. Identifikasi Isu-Isu dan Analisis Penyebab

Isu Masalah 1: Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Universitas Indonesia

Narkoba adalah masalah yang pelik, terutama karena melibatkan pihak eksternal, terkait dengan penyediaan stok narkoba, dan pihak internal universitas sendiri, sebagai pengguna narkoba. Jumlah mahasiswa yang banyak dan lokasi Universitas Indonesia yang berada di dekat ibu kota berpotensi sebagai sasaran jaringan peredaran narkoba. Narkoba jenis sabu dan ganja adalah yang paling sering ditemukan dalam jaringan narkoba di kampus.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri cukup masif, di antaranya adalah: menurunnya semangat untuk belajar, meningkatkan potensi untuk tindakan kriminalitas, serta merusak tubuh. Masalah yang mungkin diangkat di sini adalah, bagaimana melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada lingkungan Universitas Indonesia.

Isu Masalah 2: Tindak Kriminalitas di Lingkungan Universitas Indonesia

Universitas Indonesia, seperti halnya universitas-universitas lainnya di Indonesia merupakan suatu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Tentunya, sistem keamanan kampus telah dikembangkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Akan tetapi, sistem keamanan tersebut lebih terfokus kepada pihak-pihak yang memang berperan langsung dalam pengamanan, seperti satuan pengamanan (satpam). Padahal, peran serta civitas akademika, seperti dosen dan mahasiswa, dapat semakin ditingkatkan untuk mengurangi potensi tindakan kriminal seperti ini.

Dalam hal ini, diperlukan sosialisasi, serta peningkatan kewaspadaan, serta pelatihan bela negara pada civitas akademika. Masalah yang dapat timbul adalah, bagaimana melibatkan usaha pengamanan kepada civitas akademika, dan seberapa jauh civitas akademika dapat membantu dalam usaha pengamanan seperti ini, misalnya dalam usaha *citizen reporting* secara aktif, dan sebagainya.

Isu Masalah 3: Ketidakmerataan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi ini tidak akan dapat didayagunakan secara optimal. Implikasi dari kurang efektifnya pengelolaan SDM, adalah tidak meratanya kualitas SDM di Indonesia. Data dari QS World University Ranking pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kesembilan peringkat tertinggi untuk universitas di Indonesia *semuanya terletak di Pulau Jawa*, seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 3: Sembilan besar universitas di Indonesia menurut QS World University Rankings
(Sumber: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019>)

Tentunya, kualitas pendidikan tinggi yang timpang antara wilayah Jawa dengan wilayah non-Jawa, menyebabkan upaya pemajuan kualitas SDM di Indonesia menjadi tidak seragam.

Ketidakmerataan mutu pendidikan tinggi ini berimplikasi pada ketidakmerataan kualitas materi-materi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dari satu universitas ke universitas yang lain. Masalah utamanya adalah, akses untuk mendapatkan materi-materi ini secara bebas dan terbuka sering kali tidak ada, bahkan di era Teknologi Informasi (TI) seperti sekarang ini sekalipun. Institusi pendidikan tinggi acap kali hanya berfokus kepada pelaksanaan Tridharma, dengan tidak mementingkan aspek keterbukaan pada Tridharma tersebut. Padahal, keterbukaan

Tridharma itu sendiri, dapat berpotensi menjadi pendobrak ketidakmerataan kualitas pendidikan tinggi.

Dalam kaitannya dengan Pancasila, situasi ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap sila kedua, yakni tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Secara spesifik, terjadi pelanggaran hak asasi untuk memperoleh pendidikan tinggi yang layak, terutama pada warga negara yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Lebih lanjut lagi, sila kelima, yakni tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, juga telah dilanggar dengan adanya kesenjangan mutu pendidikan tinggi antar wilayah di Indonesia.

Di sisi lain, era globalisasi semakin menuntut Indonesia untuk dapat mempersiapkan diri secara matang dalam rangka memenangkan kompetisi antar negara. Dalam hal ini, dibutuhkan usaha bersama, serta kolaborasi yang erat antar badan-badan penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk itu, egosentrisme oleh masing-masing institusi pendidikan tinggi sudah semestinya ditanggalkan, yang selanjutnya berganti dengan kolektivisme, berlandaskan kepada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Untuk itu, sudah sewajarnya apabila institusi-institusi pendidikan tinggi di Indonesia, saling membuka materi-materi luaran proses Tridharma: saling berbagi materi ajar, berbagi karya ilmiah, serta berbagai laporan/hasil dan *lessons learned* dari pengabdian masyarakat yang telah dikerjakan. *Ilmu tidak akan berkurang, justru semakin akan bertambah nilainya, apabila kita membagikannya ke orang lain.* Materi-materi pada suatu perguruan tinggi yang telah dibuka aksesnya seluas-luasnya, akan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi lainnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan adanya referensi materi-materi Tridharma yang berkualitas secara terbuka, akan tercipta proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang lebih merata. Menariknya, peningkatan kualitas ini tidak hanya akan terjadi pada institusi/pihak pengakses materi, tetapi juga institusi/pihak penyedia materi. Alasan utamanya adalah, keterbukaan akses materi juga akan memicu keterbukaan dalam saling memberikan saran dan masukan yang bersifat konstruktif, apabila ditemukan kekurangan-kekurangan dalam materi tersebut.

B. Isu Terpilih dan Gagasan Pemecahan Isu

Pemilihan Isu

Isu-isu di atas, telah ditimbang berdasarkan tabel USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) berikut, dalam rangka menentukan isu yang terbaik untuk dipilih.

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL
1	Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Universitas Indonesia	70	90	70	230
2	Tindak Kriminalitas di Lingkungan Universitas Indonesia	75	90	75	240
3	Ketidakmerataan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia	90	90	90	270

Dalam tabel di atas (menggunakan skala numerik 0-100), terlihat bahwa Isu Ketiga, yakni tentang ketidakmerataan pendidikan tinggi mendapatkan nilai total USG yang paling tinggi. Salah satu argumen untuk nilai tersebut adalah, walaupun tingkat keseriusan (*seriousness*) antara masalah-masalah tersebut sama tingginya, tetapi tingkat urgensi (*urgency*) untuk penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminalitas pada Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh sangat jaranginya temuan kasus narkoba, dan tindakan kriminalitas pada Fakultas unit kerja dari penulis. Peran Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas *role model* atau Guru Bangsa di Indonesia juga menjadi salah satu dasar atas pemilihan isu ketiga.

Isu Terpilih

Permasalahan terpilih di atas, dapat ditulis ulang sebagai satu pertanyaan utama yang akan dijawab pada tahapan aktualisasi nantinya:

“Bagaimana merancang dan mendemonstrasikan suatu kerangka kerja keterbukaan pada Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat?”

Gagasan Pemecahan Isu

Tiga kewajiban pokok dari perguruan tinggi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, adalah Tridharma, yakni penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengertian secara luas, dampak manfaat dari Tridharma ini seharusnya tidak hanya untuk dirasakan oleh civitas akademika yang berada di lingkup perguruan tinggi yang sama, tetapi juga lintas perguruan tinggi, dan bahkan masyarakat seluas-luasnya.

Salah satu cara yang paling *cost-effective* dalam mencapai ini adalah dengan keterbukaan dalam setiap aspek Tridharma itu sendiri, yakni keterbukaan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara umum, keterbukaan informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di antara tujuan-tujuan dari UU KIP ini adalah untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui informasi yang bersifat publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta yang terpenting, *mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa*.

Gambar 4: Infografis Tridharma Terbuka, dengan tiga pilar, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, yang berlandaskan kepada asas Keterbukaan

Kedua unsur di atas, yakni unsur Tridharma pada perguruan tinggi, dan unsur keterbukaan informasi publik, kemudian bersintesis menjadi apa yang disebut dengan *Tridharma Terbuka*, yakni: *kewajiban Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan*

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terbuka. Terbuka dalam hal ini dapat berarti luas dan sempit. Keterbukaan dalam arti luas adalah niat dan semangat yang membara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada segenap bangsa Indonesia, sedangkan dalam arti sempit adalah usaha-usaha konkret dalam mencapai keterbukaan luaran dari Tridharma itu sendiri, yang meliputi materi-materi tentang pendidikan (contohnya presentasi pengajaran, soal-soal latihan, bahan praktikum/lab), penelitian (contohnya studi kasus, makalah ilmiah, artikel jurnal, *technical report*), dan pengabdian masyarakat (contohnya hasil kegiatan, laporan *lessons learned*, dan laporan keuangan dari penyelenggaraan pengabdian masyarakat).

Luaran umum dari Tridharma Terbuka ini adalah tercapainya keterbukaan Tridharma, sebagai akselerasi tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan kehidupan bangsa yang lebih merata, dalam menjawab tantangan persaingan SDM secara global. Sebagai luaran khususnya adalah, terbentuknya tunas-tunas keterbukaan Tridharma pada Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Pendekatan yang dilakukan akan lebih berbasiskan analisis kebijakan, sosialisasi, serta demonstrasi berbasiskan teknologi informasi (TI).

BAB IV. RANCANGAN AKTUALISASI

A. Uraian Kegiatan

Nama Peserta : Dr. Fariz Darari, S.Kom., M.Sc.

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Komputer, UI

Identifikasi Isu : Akses luaran Tridharma di Indonesia

Isu yang Diangkat : Ketidakmerataan pendidikan tinggi akibat kurang terbukanya akses luaran Tridharma di Indonesia

Gagasan Pemecahan Isu : Tridharma Terbuka: Kerangka Kerja Keterbukaan pada Tridharma – Studi Kasus pada Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT/HASIL	KETERKAITAN MATA PELATIHAN	KONTRIBUSI TERHADAP VISI-MISI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan koordinasi dengan Mentor, yang beliau juga adalah Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan di Fasilkom UI.	<p>1. Mendiskusikan mengenai garis besar dan kegiatan-kegiatan aktualisasi.</p> <p>2. Mendiskusikan tentang <i>timeline</i> dan <i>milestones</i> aktualisasi.</p> <p>3. Mendiskusikan mengenai target akhir dari aktualisasi.</p>	<p>1. Tersusunnya resume hasil diskusi tentang garis besar dan kegiatan-kegiatan aktualisasi.</p> <p>2. Tersusunnya resume hasil diskusi tentang <i>timeline</i> dan <i>milestones</i>.</p> <p>3. Tersusunnya resume hasil diskusi tentang target akhir aktualisasi.</p> <p>Bukti penunjang: Resume.</p>	<p>Akuntabilitas: Orientasi pada hasil.</p> <p>Nasionalisme: Asas musyawarah untuk mufakat (kerakyatan).</p> <p>Etika Publik: Objektif dan apresiasif.</p> <p>Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi waktu.</p> <p>Anti Korupsi: Tanggung jawab dan disiplin.</p> <p>Manajemen ASN: Perencanaan dan koordinasi.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait dengan sehat secara organisasi.</p> <p>Mewujudkan misi terkait dengan penelitian dan layanan.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi akan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan aktualisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi.</p> <p>Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: keterpercayaan, kebersamaan, dan tanggung jawab.</p>

2	Melakukan studi literatur terhadap konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi	<p>1. Melakukan studi mengenai konsep dasar, definisi, dan aturan-aturan dari keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi.</p> <p>2. Melakukan studi mengenai contoh kasus dari penerapan keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi.</p>	<p>1. Tersusunnya laporan studi literatur sebagai landasan teori dalam perumusan Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Tersusunnya laporan contoh-contoh kasus.</p> <p>Bukti penunjang: Laporan studi literatur dan contoh kasus.</p>	<p>Akuntabilitas: <i>Reporting</i>.</p> <p>Nasionalisme: Amanah (keTuhanan).</p> <p>Etika Publik: Objektif dan tidak plagiat.</p> <p>Komitmen Mutu: Inovasi.</p> <p>Anti Korupsi: Kemandirian dan kejujuran.</p> <p>Manajemen ASN: Perencanaan secara matang.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait dengan pusat unggulan di bidang ilmiah.</p> <p>Mewujudkan misi terkait dengan penelitian dan layanan.</p>	<p>Pelaksanaan studi literatur akan mengasah kemampuan ilmiah, terutama dari segi <i>scientific reading</i> sehingga meningkatkan daya saing Fasilkom UI.</p> <p>Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: tanggung jawab dan kebebasan akademik.</p>
3	Melakukan wawancara tentang konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi dengan staf Pejabat Pengelola Informasi Publik UI, Manajer Riset Fasilkom UI, dan staf <i>Creative Commons</i> Indonesia	<p>1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara tentang konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi.</p> <p>2. Melaksanakan wawancara dan menyusun hasil wawancara.</p>	<p>1. Tersusunnya daftar pertanyaan wawancara.</p> <p>2. Terkumpulnya data kualitatif dari wawancara.</p> <p>Bukti penunjang: Daftar pertanyaan, transkrip, dan rangkuman wawancara.</p>	<p>Akuntabilitas: Hubungan bertanggung jawab dan orientasi hasil.</p> <p>Nasionalisme: Saling menghargai dan menghormati (kemanusiaan).</p> <p>Etika Publik: Kesopanan dan kesantunan.</p> <p>Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi.</p> <p>Anti Korupsi: Kerja keras dan kejujuran.</p> <p>WoG: Pelibatan pihak-pihak yang berbeda.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait dengan pusat unggulan di bidang ilmiah.</p> <p>Mewujudkan misi terkait dengan penelitian dan layanan.</p>	<p>Pelaksanaan wawancara yang merupakan pengumpulan data kualitatif akan mengasah kemampuan ilmiah, terutama dari segi <i>data collection and analysis</i> sehingga meningkatkan daya saing Fasilkom UI.</p> <p>Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: keterpercayaan, kebersamaan, dan keterbukaan.</p>
4	Merumuskan konsep Tridharma Terbuka	<p>1. Membuat definisi Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Membuat poin-poin pokok dari Tridharma Terbuka, yang juga meliputi apa saja konkretnya luaran proses Tridharma yang dibuat terbuka.</p>	<p>1. Terbuatnya definisi Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Terbentuknya poin-poin pokok dari Tridharma Terbuka.</p>	<p>Akuntabilitas: Memikirkan konsekuensi.</p> <p>Nasionalisme: Kerja keras dan persatuan bangsa.</p> <p>Etika Publik: Cermat dan disiplin.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait dengan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia.</p>	<p>Perumusan konsep Tridharma Terbuka akan mengasah kemampuan untuk memberi kontribusi nyata pada masyarakat Indonesia.</p>

		3. Menyusun diagram Tridharma Terbuka.	3. Tersusunnya diagram Tridharma Terbuka. Bukti penunjang: Dokumen definisi, poin-poin pokok, dan diagram Tridharma Terbuka.	Komitmen Mutu: Efektivitas dan inovasi. Anti Korupsi: Kepedulian dan kerja keras. Pelayanan Publik: Berkeadilan, publik sebagai prioritas.	Mewujudkan misi terkait dengan pendidikan, penelitian dan layanan, serta <i>outreach programs</i> .	Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: kebebasan akademik, tanggung jawab, dan keterbukaan.
5	Membuat portal <i>website</i> Tridharma Terbuka	1. Melakukan studi kebutuhan fitur-fitur pada portal. 2. Menentukan spesifikasi <i>server</i> untuk <i>hosting website</i> dan membuat permintaan <i>server</i> ke admin IT di Fasilkom UI. 3. Melakukan setup/instalasi <i>website</i> pada <i>server</i> .	1. Tersusunnya laporan kebutuhan fitur-fitur pada portal. 2. Tersusunnya spesifikasi <i>server</i> untuk <i>hosting website</i> . 3. Terbuatnya portal <i>website</i> Tridharma Terbuka dengan alamat URL: https://tridharma-terbuka.cs.ui.ac.id Bukti penunjang: Portal <i>website</i> dan <i>screenshots</i> .	Akuntabilitas: <i>Result-oriented</i> . Nasionalisme: Keadilan sosial. Etika Publik: Cermat dan disiplin. Komitmen Mutu: Inovasi. Anti Korupsi: Kerja keras. Pelayanan Publik: Partisipatif dan tidak diskriminatif.	Mewujudkan visi terkait dengan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Mewujudkan misi terkait dengan pendidikan, penelitian dan layanan, serta <i>outreach programs</i> .	Portal <i>website</i> ini akan mengasah kemampuan dalam memberi kontribusi nyata pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: kebebasan akademik, tanggung jawab, dan keterbukaan.
6	Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi pendidikan	1. Membuat konten materi-materi kuliah yang bersifat terbuka (<i>open course</i>). 2. Mengunggah materi-materi kuliah pada portal <i>website</i> Tridharma Terbuka. 3. Memberi informasi lisensi penggunaan yang jelas terhadap materi-materi yang diberikan.	1. Terbuatnya konten <i>open course</i> . 2. Terunggahnya materi-materi kuliah pada portal <i>website</i> tersebut. 3. Terpasangnya aturan lisensi yang jelas, yang bersifat terbuka.	Akuntabilitas: Orientasi pada hasil dan memperbaiki kinerja. Nasionalisme: Rela berkorban dan cinta tanah air (persatuan). Etika Publik: Informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi. Anti Korupsi: Disiplin dan tanggung jawab.	Mewujudkan visi terkait dengan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Mewujudkan misi terkait dengan pendidikan.	Terbukanya akses terhadap materi-materi kuliah akan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dengan UI sebagai salah satu <i>agent of change</i> -nya. Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: keterpercayaan,

			Bukti penunjang: materi kuliah dan informasi lisensi pada portal <i>website</i> , beserta <i>screenshots</i> .	Pelayanan Publik: Transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas.		kebersamaan, keterbukaan, dan kebebasan akademik.
7	Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi penelitian	<p>1. Mengunggah karya-karya ilmiah pada portal <i>website</i> Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Memberi informasi lisensi penggunaan yang jelas terhadap karya-karya ilmiah yang telah ditambahkan.</p>	<p>1. Terunggahnya karya-karya ilmiah pada portal <i>website</i>.</p> <p>2. Terpasangnya aturan lisensi yang jelas, yang bersifat terbuka.</p> <p>Bukti penunjang: karya-karya ilmiah dan informasi lisensi pada portal <i>website</i>, serta <i>screenshots</i>.</p>	<p>Akuntabilitas: <i>Result-oriented</i> dan memperbaiki kinerja.</p> <p>Nasionalisme: Rela berkorban dan cinta tanah air (persatuan).</p> <p>Etika Publik: Informasi yang jelas dan menghargai karya orang lain.</p> <p>Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi.</p> <p>Anti Korupsi: Adil dan jujur.</p> <p>Pelayanan Publik: Transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait dengan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia.</p> <p>Mewujudkan misi terkait dengan penelitian dan layanan.</p>	<p>Akses secara terbuka terhadap karya-karya ilmiah akan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dengan UI sebagai penggerakannya.</p> <p>Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: keterpercayaan, kebersamaan, keterbukaan, dan kebebasan akademik.</p>
8	Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi pengabdian masyarakat	<p>1. Mengunggah laporan/hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada portal <i>website</i> Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Memberi informasi lisensi penggunaan yang jelas terhadap konten yang ditambahkan.</p>	<p>1. Terunggahnya laporan/hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada portal <i>website</i>.</p> <p>2. Terpasangnya aturan lisensi yang jelas, yang bersifat terbuka.</p> <p>Bukti penunjang: laporan/hasil kegiatan proyek pengabdian masyarakat dan informasi lisensi pada portal <i>website</i>, beserta <i>screenshots</i>.</p>	<p>Akuntabilitas: <i>Reporting</i> dan <i>result oriented</i>.</p> <p>Nasionalisme: Tanpa pamrih, cinta tanah air (persatuan).</p> <p>Etika Publik: Informasi yang tidak menyesatkan.</p> <p>Komitmen Mutu: Efisiensi dan efektivitas.</p> <p>Anti Korupsi: Jujur dan berani.</p> <p>Pelayanan Publik: Transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait sehat secara organisasi.</p> <p>Mewujudkan misi terkait dengan <i>outreach programs</i>.</p>	<p>Terbukanya akses terhadap pelaksanaan proyek-proyek pengabdian masyarakat akan dapat semakin meningkatkan transparansi publik, sehingga publik dapat lebih mempercayai Fasilkom UI.</p> <p>Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: keterpercayaan, kebersamaan, keterbukaan, dan kebebasan akademik.</p>

9	Mensosialisasikan Tridharma Terbuka pada Civitas Akademika di Fasilkom UI	<p>1. Membuat desain poster sosialisasi Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Mencetak dan memasang poster sosialisasi di Fasilkom UI, dan <i>website</i> Tridharma Terbuka.</p> <p>3. Menyebar poster sosialisasi pada media sosial.</p>	<p>1. Terbentuknya poster sosialisasi Tridharma Terbuka.</p> <p>2. Tercetaknya dan terpasangnya poster sosialisasi di Fasilkom UI, dan <i>website</i> Tridharma Terbuka.</p> <p>3. Tersebarnya poster sosialisasi pada media sosial.</p> <p>Bukti penunjang: Foto poster dan <i>post</i> pada media sosial, dan <i>screenshot website</i>.</p>	<p>Akuntabilitas: <i>Reporting</i> dan <i>result-oriented</i>.</p> <p>Nasionalisme: <i>Public trust</i> dan perlakuan yang sama dan setara (keadilan).</p> <p>Etika Publik: Kesopanan.</p> <p>Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi.</p> <p>Anti Korupsi: Kemandirian dan kepedulian.</p> <p>Pelayanan Publik: Partisipatif dan aksesibel.</p>	<p>Mewujudkan visi terkait dengan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia.</p> <p>Mewujudkan misi terkait dengan pendidikan, penelitian dan layanan, serta <i>outreach programs</i>.</p>	<p>Sosialisasi Tridharma Terbuka pada civitas akademika di lingkungan Fasilkom UI dan khalayak umum akan mengasah kemampuan untuk memberi kontribusi nyata pada masyarakat Indonesia.</p> <p>Nilai-nilai utama UI yang diperkuat adalah: keterpercayaan, kebersamaan, dan keterbukaan.</p>
---	---	--	--	---	--	--

Rincian keterkaitan antara kegiatan dan mata kepelatihan:

1. Melakukan koordinasi dengan Mentor, yang beliau juga adalah Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan di Fasilkom UI.

- Akuntabilitas: Saya akan menentukan *timeline*, *milestones*, dan target akhir menunjukkan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.
- Nasionalisme: Saya akan mewujudkan asas musyawarah untuk mufakat yang terkait dengan sila keempat dari Pancasila.
- Etika Publik: Saya akan melaksanakan diskusi dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, serta objektif dan apresiasif terhadap segala pertanyaan, kritik, dan saran yang diberikan atasan.
- Komitmen Mutu: Saya akan melakukan diskusi koordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan aktualisasi.
- Anti Korupsi: Saya akan bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan dalam tempo waktu yang telah disepakati.
- Manajemen ASN: Saya akan menerapkan prinsip manajemen ASN dari segi perencanaan dan koordinasi pada saat diskusi.

2. Melakukan studi literatur terhadap konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi.

- Akuntabilitas: Saya akan menunjukkan aspek "*Accountability requires reporting*" melalui laporan studi literatur yang saya buat.
- Nasionalisme: Saya akan menghindari plagiarisme dengan menunjukkan kejujuran pada studi literatur. Hal ini merupakan sikap amanah, yang merupakan perwujudan dari sila pertama dari Pancasila.
- Etika Publik: Saya akan mengedepankan kode etik; menunjukkan kebenaran dari literatur yang telah dipelajari, objektif dalam menilai literatur, dan tidak melakukan plagiat dengan cara mencantumkan sumber literatur.
- Komitmen Mutu: Dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dan terkini, saya akan menunjang inovasi dalam rangka peningkatan mutu.

- Anti Korupsi: Saya akan mandiri dalam bertindak, yakni dalam melakukan studi literatur, dan kejujuran dalam menghindari plagiarisme.
- Manajemen ASN: Saya akan menunjukkan sikap perencanaan dan analisis awal secara matang yang sesuai dengan manajemen ASN melalui studi literatur.

3. Melakukan wawancara tentang konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi dengan staf Pejabat Pengelola Informasi Publik UI, Manajer Riset Fasilkom UI, dan staf *Creative Commons* Indonesia.

- Akuntabilitas: Saya akan terlibat dalam hubungan yang bertanggung jawab antara pihak pewawancara dan pihak yang diwawancarai (misalnya dalam pembuatan janji temu untuk wawancara). Orientasi hasil wawancara juga akan dikedepankan.
- Nasionalisme: Saya akan melakukan wawancara secara humanis dan saling menghormati, yang merupakan perwujudan dari sila kedua dari Pancasila. Pendapat dari narasumber akan dihargai, dan dipahami secara bijak.
- Etika Publik: Secara sopan dan santun, saya akan menghubungi narasumber dalam mengatur jadwal pertemuan wawancara. Kemudian, saya akan menyusun daftar pertanyaan yang tidak memicu permusuhan, dan yang menghargai narasumber.
- Komitmen Mutu: Saya akan melakukan wawancara secara efektif dan efisien, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan wawancara yang relevan dan tepat sasaran.
- Anti Korupsi: Saya akan berkerja keras dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang relevan dan melaksanakan wawancara dengan sebaik-baiknya, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam melaporkan hasil wawancaranya.
- WoG: Prinsip *Whole-of-Government* akan terlihat dari penyerapan dan perpaduan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat pada keterbukaan Tridharma.

4. Merumuskan konsep Tridharma Terbuka.

- Akuntabilitas: Saya akan mempertimbangkan secara matang dari konsekuensi-konsekuensi oleh Tridharma Terbuka, dan pertanggungjawabannya.
- Nasionalisme: Saya akan merumuskan Tridharma Terbuka dengan penuh semangat kerja keras, untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan demi persatuan bangsa. Hal ini mewujudkan sila ketiga Pancasila.
- Etika Publik: Saya akan melaksanakan perumusan dengan cermat dan disiplin, serta mempertimbangkan aspek-aspek etika pada keterbukaan luaran Tridharma.
- Komitmen Mutu: Saya akan mengedepankan asas efektivitas dan inovasi dalam perumusan.
- Anti Korupsi: Saya akan peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang melatarbelakangi perumusan konsep Tridharma Terbuka ini, dan bekerja keras serta bersemangat tinggi dalam mewujudkannya.
- Pelayanan Publik: Perumusan Tridharma Terbuka akan memperhatikan asas pelayanan publik seluas-luasnya. Dengan adanya keterbukaan pada akses luaran Tridharma Terbuka, akan memberi keadilan kepada civitas akademika dan masyarakat Indonesia, karena semuanya, tanpa terkecuali, dapat memanfaatkan akses luaran tersebut.

5. Membuat portal *website* Tridharma Terbuka.

- Akuntabilitas: Saya akan membuat portal website dengan hasil akhir yang baik (*result-oriented*).
- Nasionalisme: Portal *website* akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tercapai keadilan sosial.
- Etika Publik: Saya akan cermat dan disiplin dalam membuat *website*.
- Komitmen Mutu: *Website* ini akan menjadi perwujudan inovasi dari konsep Tridharma Terbuka.
- Anti Korupsi: Saya akan bekerja keras dalam pembuatan *website*.
- Pelayanan Publik: *Website* ini akan menjadi percontohan dalam meningkatkan partisipasi civitas akademika dalam Tridharma Terbuka, tanpa diskriminasi terhadap akses.

6. Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi pendidikan.

- Akuntabilitas: Saya akan mengedepankan aspek akuntabilitas orientasi pada hasil, dan perbaikan kinerja.
- Nasionalisme: Adanya akses terbuka ini adalah bentuk rela berkorban karena dilakukan tanpa pamrih, dan cinta tanah air, karena konten pendidikan yang disediakan diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik, demi persatuan bangsa. Hal ini perwujudan dari sila ketiga Pancasila.
- Etika Publik: Informasi yang jelas dan tidak menyesatkan akan diberikan, beserta penggunaan lisensi, yang akan melatih masyarakat Indonesia dalam menghargai karya orang lain.
- Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan materi ajar akan dikedepankan.
- Anti Korupsi: Saya akan melatih sikap disiplin, yang dalam hal ini adalah kepatuhan terhadap aturan dalam pemberian lisensi penggunaan pada materi kuliah, serta tanggung jawab, yang berarti pemanfaatan materi-materi kuliah yang ada harus sesuai dengan norma bangsa dan negara Indonesia.
- Pelayanan Publik: Saya akan membuka akses seluas-luasnya terhadap materi pendidikan yang dihasilkan dalam proses Tridharma berlandaskan prinsip transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas akan dapat diaktualisasikan.

7. Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi penelitian.

- Akuntabilitas: Saya akan mengedepankan asas akuntabilitas terkait *result-oriented* dan perbaikan kinerja.
- Nasionalisme: Konten yang disediakan diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik, demi persatuan bangsa, tanpa membeda-bedakan SARA. Hal ini perwujudan dari sila ketiga Pancasila.
- Etika Publik: Informasi yang jelas dan tidak menyesatkan akan diberikan, beserta penggunaan lisensi yang dapat melatih masyarakat Indonesia dalam menghargai karya orang lain.
- Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan karya-karya ilmiah akan dikedepankan.

- Anti Korupsi: Sistem yang dikembangkan akan melatih keadilan terhadap akses karya-karya ilmiah yang bersifat terbuka, sehingga perguruan tinggi seluruh Indonesia juga dapat memperolehnya, serta akan meningkatkan kejujuran karena dengan terbukanya akses, akan lebih mudah membandingkan karya-karya ilmiah sehingga plagiarisme dapat dideteksi.
- Pelayanan Publik: Penerapan Tridharma Terbuka di segi penelitian akan dilaksanakan dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap karya-karya penelitian yang dihasilkan dalam proses Tridharma. Dalam hal ini, ketiga prinsip dari pelayanan publik, yakni transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas akan dapat diaktualisasikan.

8. Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi pengabdian masyarakat.

- Akuntabilitas: Hasil keterbukaan laporan akan menjadi indikator kesuksesan Tridharma Terbuka dari segi pengabdian masyarakat (*reporting* dan *result-oriented*).
- Nasionalisme: Adanya akses terbuka ini akan menjadi perwujudan rela berkorban karena dilakukan tanpa pamrih, dan cinta tanah air, karena konten laporan/hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang disediakan diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik, demi persatuan bangsa. Hal ini perwujudan dari sila ketiga Pancasila.
- Etika Publik: Informasi yang jelas dan tidak menyesatkan akan diberikan, beserta penggunaan lisensi yang dapat melatih masyarakat Indonesia dalam menghargai karya orang lain.
- Komitmen Mutu: Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan laporan-laporan pengabdian masyarakat akan dikedepankan.
- Anti Korupsi: Tridharma Terbuka akan membiasakan sikap jujur dan berani dalam melaporkan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bertanggung jawab.
- Pelayanan Publik: Saya akan mengaktualisasikan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas, yang merupakan poin-poin utama tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

9. Mensosialisasikan Tridharma Terbuka pada Civitas Akademika di Fasilkom UI.

- Akuntabilitas: Saya akan menunjukkan asas *reporting* dan *result-oriented* dari akuntabilitas pada pembuatan dan publikasi poster sosialisasi.
- Nasionalisme: Saya akan meningkatkan *public trust*, serta melatih daya kreatif dan inovatif. Kemudian, sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, bahwa semua berhak untuk memperoleh perlakuan yang setara, adanya poster ini akan membuat semua lapisan Civitas Akademika di UI mendapat akses informasi yang sama, serta memupuk rasa solidaritas.
- Etika Publik: Desain poster akan mengedepankan etika publik, yakni memilih desain yang sopan dan tidak melanggar norma kepantasan.
- Komitmen Mutu: Saya akan mengutamakan asas efektivitas dalam pesan yang akan disampaikan pada poster, dan asas efisiensi dalam publikasi poster.
- Anti Korupsi: Saya akan bersikap mandiri dalam pembuatan poster, serta berani dalam berinisiatif dan peduli terhadap orang lain, yakni dalam pemasangan dan penyebaran poster sosialisasi.
- Pelayanan Publik: Sosialisasi Tridharma Terbuka akan memberi informasi kepada publik tentang apa, mengapa, dan bagaimana Tridharma Terbuka dapat memberikan manfaat kepada publik, sehingga mereka akan lebih tertarik dan termotivasi untuk mengakses Tridharma Terbuka. Dalam hal ini, aspek aksesibilitas dan partisipasi akan dikedepankan.

B. Potensi Kendala dan Rencana Antisipasi

Berikut kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aktualisasi:

1. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, baik dari segi penjadwalan maupun target akhir yang ingin dicapai. Di samping itu, pengukuran prioritas kegiatan juga penting dilakukan. Kedisiplinan adalah hal yang paling utama yang dilakukan untuk dapat memenuhi target dalam tempo yang telah ditentukan.

2. Biaya Tinggi dari Pencetakan Poster dan Operasional *Website* Tridharma Keterbukaan

Biaya pencetakan poster dapat diantisipasi dengan cara perencanaan yang tepat mengenai jumlah poster yang akan dicetak. Kemudian, biaya operasional *website* dapat ditekan dengan penggunaan *server* lokal Fasilkom UI.

3. Studi literatur dan pengumpulan data wawancara yang terbatas

Studi literatur dapat dilakukan dengan berfokus pada literatur yang bersifat *state-of-the-art* dan banyak disitasi (*influential*). Pertanyaan wawancara dapat disusun sedemikian rupa sehingga data yang didapatkan akan mencukupi untuk digunakan sebagai salah satu landasan dalam perumusan Tridharma Terbuka. Gabungan analisis dari studi literatur dan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara akan semakin meningkatkan validitas dari hasil rumusan Tridharma Terbuka.

C. Jadwal Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Feb Minggu III	Feb Minggu IV	Mar Minggu I	Mar Minggu II	Mar Minggu III	Mar Minggu IV
1	Melakukan koordinasi dengan Mentor, yang beliau juga adalah Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan di Fasilkom UI.						
2	Melakukan studi literatur terhadap konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi.						
3	Melakukan wawancara tentang konsep dan teknik keterbukaan informasi pada pendidikan tinggi dengan staf Pejabat Pengelola Informasi Publik UI, Manajer Riset Fasilkom UI, dan staf <i>Creative Commons</i> Indonesia						
4	Merumuskan konsep Tridharma Terbuka						
5	Membuat portal <i>website</i> Tridharma Terbuka						
6	Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi pendidikan						
7	Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi penelitian						
8	Menerapkan Tridharma Terbuka dari segi pengabdian masyarakat						
9	Mensosialisasikan Tridharma Terbuka pada Civitas Akademika di Fasilkom UI						

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktualisasi merupakan salah satu indikator utama dalam kemampuan seorang ASN. Makalah ini merupakan perwujudan dari tahap pertama pada aktualisasi, yakni penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Rancangan aktualisasi ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerapan nilai-nilai ANEKA serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Isu utama yang diambil terkait bagaimana mengatasi ketidakmerataan mutu pendidikan tinggi melalui keterbukaan luaran Tridharma.

Aktualisasi nantinya akan mengupas tentang *Tridharma Terbuka*, yakni: kewajiban Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terbuka. Terbuka dalam hal ini dapat berarti luas dan sempit. Keterbukaan dalam arti luas adalah niat dan semangat yang membara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada segenap bangsa Indonesia, sedangkan dalam arti sempit adalah usaha-usaha konkret dalam rangka mewujudkan keterbukaan Tridharma itu, yakni membuka akses seluas-luasnya untuk materi-materi tentang pendidikan (contohnya presentasi pengajaran, soal-soal latihan, bahan praktikum), penelitian (contohnya studi kasus, makalah ilmiah, artikel jurnal), dan pengabdian masyarakat (contohnya laporan *lessons learned* dan hasil kegiatan pengabdian masyarakat).

B. Saran

Harapan dari penulis adalah dukungan moril maupun teknis dari *coach*, mentor, dan rekan-rekan sejawat untuk tercapainya aktualisasi pada unit kerja penulis. Semoga aktualisasi nantinya akan dapat memberikan manfaat nyata bagi nusa dan bangsa.

REFERENSI

1. KPK ACLC – Nilai-nilai Antikorupsi, terakhir diakses: 5 Februari 2019, <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/nilai-nilai-antikorupsi>
2. Visi dan Misi Fasilkom UI, terakhir diakses: 5 Februari 2019, <http://www.cs.ui.ac.id/index.php/visi-dan-misi.html>
3. Visi dan Misi UI, terakhir diakses: 5 Februari 2019, <http://www.ui.ac.id/tentang-ui/visi-misi.html>
4. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terakhir diakses: 13 Februari 2019
5. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terakhir diakses: 13 Februari 2019
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 12 Tahun 2018, terakhir diakses: 14 Februari 2019
7. Satu Data Indonesia – Data Indonesia dalam Satu Portal, terakhir diakses: 13 Februari 2019, <https://data.go.id/>
8. Creative Commons Indonesia, terakhir diakses: 13 Februari 2019, <https://creativecommons.or.id/>
9. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
10. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
11. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
12. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Komitmen Mutu: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
13. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
14. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
15. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
16. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Whole of Government: Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.